

ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ ТРЕНЕРОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Андреева Н.О.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. *Цель:* Оценить значение отдельных компонентов предметной подготовки гимнасток по данным анкетирования тренеров разной квалификации. *Материал:* Сформированы две группы тренеров различной квалификации (n=40). Первая группа тренеров, стаж работы от 1 до 10 лет (n=20); вторая группа, стаж работы от 11 до 25 лет (n=20). Гимнастки этапа предварительной базовой подготовки. Тренерам предлагалось ответить на 15 вопросов. *Результаты:* Содержание анкетирования тренеров по художественной гимнастике свидетельствует об актуальности проблемы базовой технической подготовки юных гимнасток, в частности, бросков и ловли предметов. Наиболее трудными упражнениями при обучении и совершенствовании являются броски и ловля мяча, коэффициент конкордации равен $W = 0,814$. Установлена необходимость разработки и использования новых методик анализа спортивной техники упражнений с мячом, обучения и совершенствования их. *Выводы:* Базовая техническая подготовка и подготовленность гимнасток к выполнению упражнений с предметами представляют проблему, которая решена недостаточно в теории и практике художественной гимнастики.

Ключевые слова: художественная гимнастика, тренеры, спортсменки, анкета, предметная подготовка, базовые упражнения.

Анотація. Андреева Н.О. Значення окремих компонентів предметної підготовки гімнасток за даними анкетування тренерів різної кваліфікації. *Мета:* Оцінити значення окремих компонентів предметної підготовки гімнасток за даними анкетування тренерів різної кваліфікації. *Матеріал:* Сформовано дві групи тренерів різної кваліфікації (n = 40). Перша група тренерів, стаж роботи від 1 до 10 років (n = 20) ; друга група, стаж роботи від 11 до 25 років (n = 20). Гімнастки етапу попередньої базової підготовки. Тренерам пропонувалося відповісти на 15 питань. *Результати:* Зміст анкетування тренерів з художньої гімнастики свідчить про актуальність проблеми базової технічної підготовки юних гімнасток, зокрема, кидків і лову предметів. Найбільш важкими вправами при навчанні та вдосконаленні є кидки і ловля м'яча, коефіцієнт конкордації дорівнює $W = 0,814$. Встановлено необхідність розробки і використання нових методик аналізу спортивної техніки вправ з м'ячем, навчання і вдосконалення їх. *Висновки:* Базова технічна підготовка і підготовленість гімнасток до виконання вправ з предметами представляють проблему, яка вирішена недостатньо в теорії та практиці художньої гімнастики.

Ключові слова: художня гимнастика, тренери, спортсменки, анкета, предметна підготовка, базові вправи.

Annotation. Andreeva N.O. Value of the individual components subject training gymnasts according to the survey of coaches with different skills. *Purpose:* assess the significance of the individual components subject training gymnasts according to the survey of coaches with different skills. *Material:* two groups of coaches with different qualifications (n = 40). The first group of coaches -, experience from 1 to 10 years (n = 20); the second group - work experience from 11 to 25 years (n = 20). Gymnasts preliminary stage of basic training. Coaches are asked to answer 15 questions. *Results:* the content of questioning coaches gymnastics shows the relevance of the basic problems of technical training of young gymnasts (throwing and catching objects). The most difficult exercises in the training and improvement are throws and catches the ball (coefficient of concordance $W = 0,814$). The necessity of the development and use of new techniques for analyzing sports equipment exercises with the ball, learning and improving them. *Conclusions:* basic technical training and preparedness of gymnasts to perform exercises with objects represent a problem that is solved enough in theory and practice gymnastics.

Keywords: gymnastics, coaches, athletes, profile, subject training, basic exercises.

Введение.

Художественная гимнастика является дисциплиной олимпийского спорта. Спортивные достижения гимнасток специалисты [1, 4, 6-10, 13, 14, 15] связывают с базовой технической подготовленностью гимнасток. Вместе с тем, базовая техническая подготовка и подготовленность представляют недостаточно решенную проблему в теории и методике спортивных видов гимнастики [2, 5, 9, 11, 17-20], в том числе в художественной гимнастике [1, 4, 8, 12, 15, 16]. Речь идет, в первую очередь, о предметной базовой подготовке, выполнении биомеханически рациональных бросков и ловли предметов в композициях упражнений гимнасток. По данным анкетирования тренеров различной квалификации наибольшее количество технических ошибок, допускаемых гимнастками при выполнении бросков и ловли предметов приходится на упражнения с мячом, далее – лентой, булавами, скакалкой, обручем. Оценка спортивной техники бросков и ловли предметов, а также анализ пространственного перемещения гимнасток, адекватного движению предмета, производится в условиях проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований, в основном, визуально. Результаты биомеханического анализа спортивной техники бросков и ловли предметов, детальное исследование фазовой структуры упражнений художественной гимнастики, рассмотрение причин порождающих технические ошибки в научно-методической литературе по художественной гимнастике, а также объективной информации о практическом опыте работы тренеров представлено недостаточно.

Работа выполнена в соответствии со Сводным планом НИР в сфере ФКиС Украины на 2011-2015гг. Шифр темы 2.15. Название темы «Управления статодинамической устойчивостью тела спортсмена системы тел

в видах спорта со сложной координационной структуры движений». № государственной регистрации 0111U001726. Индекс УДК: 796.012.2.

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования – оценить значение отдельных компонентов предметной подготовки гимнасток по данным анкетирования тренеров разной квалификации.

Методы исследования – анализ и обобщение данных научно-методической литературы и практического опыта тренеров, педагогическое анкетирование тренеров, метод экспертных оценок, математическая статистика.

Анкетный опрос проводился среди тренеров по художественной гимнастике для изучения их практического опыта по обучению и совершенствованию спортивной техники владения предметами на этапе предварительной базовой подготовки гимнасток. Тренерам предлагалось ответить на 15 вопросов. Кратко представим их содержание.

1. С какого возраста эффективно начинать обучение технике владения мячом в художественной гимнастике?
2. Сколько времени на тренировочном занятии нужно уделять отработке бросков и ловли мяча на этапе предварительной базовой подготовки?
3. Укажите, в порядке убывания значимости, базовые элементы для совершенствования техники работы с мячом в художественной гимнастике?
4. Сколько раз в неделю надо заниматься упражнениями с мячом для совершенствования спортивной техники?
5. Укажите средства (подводящие, подготовительные упражнения), которые Вы применяете для совершенствования техники владения мячом?
6. Укажите, в порядке убывания значимости, с какого предмета нужно начинать обучение гимнасток упражнениям с предметами?
7. Как Вы считаете, будет ли быстрее совершенствоваться техника бросков и ловли мяча, если гимнастка будет выполнять групповое упражнение с мячом?
8. Укажите, в порядке убывания значимости, с которым предметом легче обучать и совершенствовать спортивную технику?
9. Укажите, какие наиболее трудные броски и ловли мяча Вы вводите гимнасткам в возрасте 9 - 10 лет в тренировочную и соревновательную программы?
10. Укажите, в порядке убывания значимости, при работе с каким предметом наиболее часто допускаются технические ошибки при броске и ловле?
11. Какие наиболее частые ловли мяча Вы ставите в программу гимнасткам в возрасте 9 - 10 лет?
12. Какие методические приемы Вы используете для того, чтобы Ваша гимнастка бросала мяч выше?
13. Какие технические ошибки часто допускают гимнастки при бросках и ловле мяча?
14. Оцените (в баллах) первую базовую связку упражнений с мячом у гимнасток высокой квалификации (бросок мяча в прыжке казак – ловля в перекат по двум рукам и спине на ритмических шагах).
15. Оцените (в баллах) вторую базовую связку упражнений с мячом у гимнасток высокой квалификации (бросок мяча в прыжке касаясь в кольцо – ловля в перекат по двум рукам и спине на ритмических шагах).

Результаты анкетного опроса тренеров по художественной гимнастике как объективные факты и практические ориентиры использовались при оценке кинематической структуры спортивной техники бросков и ловли мяча, оценке уровня развития сенсомоторной координации, при подготовке и проведении педагогического эксперимента.

Материал исследования. Сформированы две группы тренеров различной квалификации (n=40). Первая группа тренеров, стаж работы от 1 до 10 лет; вторая группа, стаж работы от 11 до 25 лет. Отметим, что в случае, когда тренерам следовало ранжировать предложенные варианты ответа на тот или иной вопрос, то ответам присваивались соответствующие ранги в порядке убывания, где единицей обозначался наиболее важный элемент художественной гимнастики технических структурных групп, техники различных бросков и способов ловли мяча в процессе тренировочных занятий, наиболее значимая из допускаемых ошибок при броске и ловле мяча во время соревнований, наиболее существенная техника различных бросков и способов ловли мяча в процессе тренировочных занятий и т.д. А если необходимо было выбрать один ответ из нескольких альтернативных, то ответу «Да» ставилась единица, а ответу «Нет» – ноль.

При этом, по каждому из предложенных вопросов рассчитывался коэффициент конкордации (W) и определялась его статистическая значимость, что способствовало установлению согласованности мнений экспертов [3].

Результаты исследования.

По мнению респондентов, во время проведения тренировочных занятий, для отработки бросков и ловли мяча наиболее эффективным временем является 35 минут (рис. 1).

Рис. 1. Мнения респондентов о количестве времени, затраченного на броски и ловли мяча во время тренировочного занятия, (n = 40):

- - стаж работы тренера от 1 до 10 лет;
- - стаж работы тренера от 10 до 25 лет

Тренеры, со стажем от 1–10 лет, считают, что при отработке бросков и ловли мяча в процессе тренировочного занятия наиболее эффективное время – 35 минут. Тренеры со стажем от 11–25 лет также считают, что 35 минут достаточно на броски и ловлю мяча. Проанализировав результаты двух групп респондентов, можно сказать, что есть и различия в вариантах ответов, что свидетельствует о разном подходе к этому вопросу, но все же главное, что обе группы сошлись во мнении о том, что нужно затрачивать 35 минут на отработку бросков и ловли мяча во время проведения тренировочного занятия. В таблице 1 представлены сравнения данных двух групп респондентов относительно значимости обучения гимнасток в отдельно-структурных группах в упражнениях с мячом. Показана (в двух группах респондентов) поочередность обучения спортивной технике упражнений с мячом.

Таблица 1

Значимость элементов художественной гимнастики технических структурных групп в упражнениях с мячом, (n = 40)

Технические элементы	Ранговое распределение ответов			
	группа 1, стаж работы от 1 до 10 лет		группа 2, стаж работы от 11 до 25 лет	
	Средний ранг	Стандартное отклонение	Средний ранг	Стандартное отклонение
	(W=0,782; p<0,05)		(W=0,814; p<0,05)	
Броски, переброски	8,25	1,07	7,0	0,85
Отбивы	7,45	0,76	7,25	0,79
Ловли	7,90	1,02	8,30	1,22
Передачи	1,65	0,88	3,15	1,35
Каты	4,55	0,76	5,40	1,05
Перекаты	5,15	1,46	4,95	0,94
Вертушки	4,65	1,63	4,53	1,76
Обкрутки	2,2	0,83	1,40	0,60
Восьмерки	3,2	1,85	2,13	1,07

По мнению респондентов первой группы можно определить, что тренеры начинают обучение с таких структурных компонентов: передачи, обкрутки, восьмерки, вертушки, каты, перекаты; далее мнение сходятся у 2-х групп респондентов – это обучение отбивам, броскам, переброскам и ловлям мяча (W=0,782; p<0,05). Следует отметить, что среди участников опроса со стажем до 10 лет наиболее важным компонентом обучения считают передачи 60% (n=12), обкрутки – 15% (n=3), восьмерки – 25% (n=5).

Мнение второй группы респондентов такое: обучение предпочитают проводить с использованием следующих элементов: обкрутки, восьмерки, передачи, вертушки, перекаты, каты – далее ответы одинаковые (W=0,814; p<0,05). При этом на первую позицию в очередности обучения более опытные тренеры поставили обкрутки – 65% (n=13), восьмерки – 20% (n=4) и передачи – 15% (n=3).

Мнение респондентов относительно затрачиваемого времени в неделю для совершенствования техники владения мячом (рис. 2).

Рис. 2. Мнение респондентов относительно затрачиваемого времени в неделю для совершенствования техники владения мячом, (n=40):

- - стаж работы тренера от 1 до 10 лет;
- - стаж работы тренера от 10 до 25 лет.

Большинство тренеров со стажем работы от 1 до 10 лет предпочитают совершенствовать технику владения мячом четыре и более раз в неделю для того, чтобы добиться «чувства» мяча. Тренеры со стажем от 11 до 25 лет уделяют внимание упражнениям с мячом от 3-х до 4-х раз в неделю. По их мнению, в таких условиях, спортивная техника гимнасток совершенствуется эффективнее.

На основе анализа значимости предметов в художественной гимнастике, с которыми наиболее часто допускаются технические ошибки при бросках и ловле мы получили следующие результаты в (табл. 2).

Таблица 2

Наиболее часто допускаемые технические ошибки при бросках и ловле различных предметов художественной гимнастики, (n = 40)

Предметы	Ранговое распределение ответов			
	группа 1, стаж работы от 1 до 10 лет		группа 2, стаж работы от 11 до 25 лет	
	Средний ранг	Стандартное отклонение	Средний ранг	Стандартное отклонение
	(W=0,569; p<0,05)		(W=0,719; p<0,05)	
Скакалка	3,38	0,94	4,17	0,52
Обруч	4,65	0,93	4,58	0,94
Мяч	1,40	0,89	1,30	0,73
Булавы	3,08	0,79	2,55	0,76
Лента	2,50	1,15	2,40	0,75

Мнения респондентов немного расходятся, однако, обе группы сошлись в ответах, что в мяче часто допускаются ошибки при бросках и ловлях. Первая группа респондентов считает по сложности предметы можно расставить в таком порядке: мяч, лента, скакалка, булавы, обруч (W=0,569; p<0,05). Вторая группа опытных тренеров предлагает несколько другую последовательность: мяч, лента, булавы, скакалка, обруч (W=0,719; p<0,05). Респонденты 2-х групп сошлись в ответах, что мяч и лента являются наиболее сложными предметами в художественной гимнастике, и часто допускаются ошибки в технике владения мячом; далее мнения различны. Это, возможно, обусловлено тем, что стаж работы вносит свои нюансы в процесс обучения. Отметим, что на первую позицию по сложности мяч поставили 60 % (n=12) респондентов со стажем тренерской деятельности до 10 лет и 75 % (n=15) - более опытных тренеров.

Дальнейшее уточнение факторов, обуславливающих появление ошибок, совершаемых гимнастками позволило установить, что мнение респондентов расходятся (табл. 4). Тренеры первой группы считают, что значимость ошибок при броске и ловле мяча на соревнованиях проходит в таком порядке: низкая амплитуда броска, ловля в две руки, спортсменка не успевает поймать мяч, незафиксированное положение броска мяча, долгое ожидание предмета, психологическая неустойчивость гимнастки (W=0,708; p<0,05). Варианты ответов тренеров второй группы: долгое ожидание предмета, низкая амплитуда броска, ловля в две руки, спортсменка не успевает поймать мяч, незафиксированное положение броска мяча, психологическая неустойчивость гимнастки (W=0,799; p<0,05). Следует отметить, что не смотря на определенные расхождения во мнениях, обе группы респондентов поставили на последнее место психологическую неустойчивость гимнасток. Это лишний

раз подтверждает тот факт, что психологическая подготовленность гимнасток находится на низком уровне и требует пересмотра позиции тренеров по этой проблеме (табл. 3).

Таблица 3

Значимость допускаемых ошибок при броске и ловле мяча во время проведения соревнований, (n = 40)

Ошибки при броске и ловле мяча	Ранговое распределение ответов			
	группа 1, стаж работы от 1 до 10 лет		группа 2, стаж работы от 11 до 25 лет	
	Средний ранг	Стандартное отклонение	Средний ранг	Стандартное отклонение
	(W=0,708; p<0,05)		(W=0,799; p<0,05)	
Низкая амплитуда броска	1,55	0,51	1,90	0,64
Незафиксированное положение броска мяча	1,70	0,80	3,55	1,23
Ловля в две руки	4,10	1,29	3,75	0,72
Не успевает поймать мяч	3,75	0,79	5,25	0,72
Долгое ожидание предмета	4,35	1,35	1,25	0,44
Психологическая неустойчивость гимнастки	5,55	0,81	5,30	0,73

Установлено различное мнение респондентов относительно влияния бросков и ловли предметов на соревновательный результат гимнасток (рис. 3).

Рис. 3. Влияние бросков и ловли предметов на соревновательный результат, (n = 40):

- - стаж работы тренера от 1 до 10 лет;
- - стаж работы тренера от 10 до 25 лет.

Исходя из ответов респондентов становится очевидным, что в шестидесяти – ста процентах случаев техника бросков и ловли предметов влияет на соревновательный результат. Это говорит о том, что техника бросков и ловли предметов играет исключительно важную роль при выполнении отдельных упражнений, связок упражнений, целостных композиций в олимпийской художественной гимнастике. При этом, нужно учитывать, что во время соревнований психологический фактор может изменить технику выполнения бросков и особенно ловли мяча в трудность, так как бросить предмет легче, а поймать технически правильно труднее. Этот фактор также зависит от квалификации гимнастки и опыта, приобретенного на тренировочных занятиях и соревнованиях. На вопрос, какие броски и ловли выполняют гимнастки, работающие по программе второго, первого юношеского спортивных разрядов, которых лично тренируют наши респонденты, ответ был таким: ловли ногами; ловли вне поля зрения; ловли на сложных элементах; ловли в пережат; ловли на полу; броски на трудности; броски вне поля зрения; броски без помощи рук; рискованные броски. Ответы соответствуют тому факту, что все участники включают в программу броски и ловли, которые перечислены выше. Это связано с требованиями Правил соревнований - гимнастки должны овладевать упражнениями, которые содержат элементы риска. Респонденты указывают, что броски и ловли мяча являются биомеханически трудными и их исполнение связано с большим количеством технических ошибок. Последовательность процесса обучения и совершенствования бросков и ловли мяча при проведении учебно-тренировочных занятий представлены в табл.4. Тренеры первой группы считают, что следует начинать обучение и совершенствование техники бросков и ловли мяча в такой последовательности: серия малых бросков, броски с программы, броски и переброски в парах, серия больших бросков, сложные броски и ловли, рискованные броски (W=0,423; p<0,05). Респонденты второй группы тренеров считают, что начинать процесс совершенствования техники бросков и ловли мяча

нужно в такой последовательности: серия малых бросков, серия больших бросков, броски и переброски в парах, рискованные броски, броски с программы, сложные броски и ловли ($W=0,664$; $p<0,05$).

Таблица 4

Значимость техники различных бросков и способов ловли мяча в процессе тренировочных занятий, (n = 40)

Броски мяча	Ранговое распределение ответов			
	группа 1, стаж работы от 1 до 10 лет		группа 2, стаж работы от 11 до 25 лет	
	Средний ранг	Стандартное отклонение	Средний ранг	Стандартное отклонение
	$(W=0,423$; $p<0,05$)		$(W=0,664$; $p<0,05$)	
Серия малых бросков	1,75	0,85	1,35	0,59
Серия больших бросков	3,02	1,45	1,85	0,59
Броски с программы	2,15	1,18	3,75	0,85
Рискованные броски	4,22	1,06	3,80	0,89
Сложные броски и ловли	3,85	0,75	4,25	1,07

Расхождения в ответах свидетельствуют о том, что стаж работы тренеров вносит свои определенные коррективы: молодые тренеры хотят в короткие сроки научить гимнастку броску и ловле мяча и при этом думают, что так будет эффективно, а старшее поколение обучает используя дидактическую последовательность, что в дальнейшем доказывает правильность выстроенной ими педагогической конструкции спортивной подготовки гимнасток.

Выводы.

1. В теории и методике современной олимпийской художественной гимнастики сохраняется недостаток биомеханически обоснованных параметров и показателей, характеризующих спортивную технику бросков и ловли предметов, в том числе мяча; экспериментально проверенных учебных программ предметной подготовки. Научно-методическое обоснование развития базовой технической подготовки, как основы многолетнего спортивного совершенствования занимающихся художественной гимнастикой, раскрыто не полно.

2. Содержание анкетирования тренеров по художественной гимнастике (стаж 1-10 лет, n=20 - первая группа; 11 – 25 лет, n=20 - вторая группа) свидетельствует об актуальности проблемы базовой технической подготовки юных гимнасток, в частности, бросков и ловли предметов. Наиболее трудными упражнениями при обучении и совершенствовании являются броски и ловля мяча - коэффициенты конкордации равны: $W= 0,782$; ($p<0,05$) и $W= 0,814$; ($p<0,05$), соответственно. Установлена необходимость разработки и использования новых методик анализа спортивной техники упражнений с мячом, обучения и совершенствования их.

3. Для обучения упражнениям с мячом, отработки (совершенствования) бросков и ловли мяча в процессе проведения тренировочного занятия оптимальным временем респонденты называют 35 минут. Упражнения с мячом респонденты первой группы считают самым трудным предметом в исполнении - 60 % (n=12); в свою очередь респонденты второй группы отдали свои предпочтения упражнениям с мячом в 75 % случаев (n=15).

4. По мнению респондентов первой группы, обучение необходимо начинать с таких структурных компонентов: передачи, обкрутки, восьмерки, вертушки, каты, перекаты; далее обе группы респондентов предлагают обучать отбивам, броскам, переброскам и ловлям мяча ($W=0,782$; $p<0,05$). Следует отметить, что среди участников опроса со стажем до 10 лет наиболее важным компонентом обучения считают передачи 60% (n=12), обкрутки – 15% (n=3), восьмерки – 25% (n=5). Мнение респондентов второй группы такое: обучение предпочитают проводить с использованием следующих элементов: обкрутки, восьмерки, передачи, вертушки, перекаты, каты – далее ответы одинаковые ($W=0,814$; $p<0,05$). При этом, на первую позицию в очередности обучения более опытные тренеры поставили обкрутки – 65% (n=13), восьмерки – 20% (n=4) и передачи – 15% (n=3).

5. Большинство тренеров со стажем работы от 1 до 10 лет предпочитают совершенствовать технику владения мячом четыре и более раз в неделю для того, чтобы добиться «чувства» мяча. Тренеры со стажем от 11 до 25 лет уделяют внимание упражнениям с мячом от 3-х до 4-х раз в неделю. По их мнению, в таких условиях, спортивная техника гимнасток совершенствуется эффективнее.

Литература

- 1 Винер И.А. Развитие детско – юношеского спорта на современном этапе и пути его совершенствования / И.А. Винер // Культура физическая и здоровье, 2011. – №2 (32). – С. 12–15.
- 2 Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю.К. Гавердовский. Москва: Физкультура и спорт, 2007.-С.259 – 776.
- 3 Денисова Л.В. Аналіз анкетних даних в спортивно - педагогічних дослідженнях / Л.В. Денисова, В.В. Усиченко, Н.Г. Бишевец // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2012.- №1.- 56 – 60.

- 4 Нестерова Т. Совершенствование системы многолетней подготовки в художественной гимнастике / Т.Нестерова // Наука в олимпийском спорте, 2007. – № 1. – С. 66–73.
- 5 Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В.Н. Платонов.- К.: Олимп.лит., 2013.- 624с.
- 6 Чикалова Г.А. Техника и методика обучения базовым броскам упражнениям с обручем в художественной гимнастике / Г.А. Чикалова, В.И. Мамзин // Учебно – метод. пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2002. – С. 3–45.
- 7 Овчинникова Н.А. Обучение упражнениям с предметами: метод, рекомендации / Н.А. Овчинникова, Е. В. Бирюк. – Киев: КГИФК, 1990. – 34 с.
- 8 Степанова И.А. К вопросу правомерности выполнения ряда элементов в художественной гимнастике / И.А. Степанова, И.А. Вiner, Р.Н. Терехина, и др. // Информационно-аналитический бюллетень по актуальным проблемам физической культуры и спорта. Гимнастика. – Минск: БГУФК, 2011. – С. 276–280.
- 9 Сучилин Н.Г. Базовые навыки и стратегические элементы / Н.Г. Сучилин, Л.Я. Аркаев // Гимнастика, теория и практика. Методическое приложение к журналу «Гимнастика». – М.: Советский спорт, 2010. – №1. – С. 67–73.
- 10 Художня гимнастика: Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ / Укл. Ж.А. Білокопитова, Т.В. Нестерова, А.М. Дерюгіна. – К.: РНМК, ФГУ, 1999. – С.26–33.
- 11 Baumgarten S., Pagnano-Richardson K. Educational Gymnastics. //Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2010, vol.81(4), pp. 18-25. doi:10.1080/07303084.2010.10598460.
- 12 Bradshaw E., Hume P., Calton M., Aisbett B. Reliability and variability of day-to-day vault training measures in artistic gymnastics. //Sports Biomechanics. 2010, vol.9(2), pp. 79-97. doi:10.1080/14763141.2010.488298.
- 13 Gautier G., Thouvarcq R., Larue J. Influence of Experience on Postural Control: Effect of Expertise in Gymnastics. //Journal of Motor Behavior. 2008, vol.40(5), pp. 400-408. doi:10.3200/JMBR.40.5.400-408.
- 14 Griggs G., McGregor D. Scaffolding and mediating for creativity: suggestions from reflecting on practice in order to develop the teaching and learning of gymnastics. //Journal of Further and Higher Education. 2012, vol.36(2), pp. 225-241. doi:10.1080/0309877X.2011.614929.
- 15 Hekelmann A., Richter K. New perspectives for performance analysis in gymnastics, handball and skiing. //5th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb, Croatia, 2008, pp. 10 – 13.
- 16 Law M.P., Côté J., Ericsson K.A. Characteristics of expert development in rhythmic gymnastics: A retrospective study. //International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2008, vol.5(1), pp. 82-103. doi:10.1080/1612197X.2008.9671814.
- 17 Marian C., Ion M. Acrobatic Training of Junior Athletes in Gymnastics. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, vol.46, pp. 4165-4168. doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.219.
- 18 Nicole L. Rhythmical Gymnastics. //Proceedings of the Musical Association. 1999, vol.36(1), pp. 1-17. doi:10.1093/jrma/36.1.1.
- 19 Pérez-Soriano P., Llana-Belloch S., Morey-Klapsing G., Perez-Turpin J.A., Cortell-Tormo J.M., van den Tillaar R. Effects of mat characteristics on plantar pressure patterns and perceived mat properties during landing in gymnastics. //Sports Biomechanics. 2010, vol.9(4), pp. 245-257. doi:10.1080/14763141.2010.537675.
- 20 Purnell M., Shirley D., Nicholson L., Adams R. Acrobatic gymnastics injury: Occurrence, site and training risk factors. //Physical Therapy in Sport. 2010, vol.11(2), pp. 40-46. doi:10.1016/j.ptsp.2010.01.002.

References.

- 1 Viner I.A. *Kul'tura fizicheskaja i zdorov'e* [Physical culture and health], 2011, vol.2(32), pp. 12–15.
- 2 Gaverdovskij Iu.K. *Obuchenie sportivnym uprazhnenijam* [Training sports exercises], Moscow, Physical Culture and Sport, 2007, pp. 259 – 776.
- 3 Denisova L.V., Usichenko V.V., Bishevec' N.G. *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologicni problemi fizicnogo viovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2012, vol.1, pp. 56 – 60.
- 4 Nesterova T. *Nauka v olimpijskom sporte* [Nauka v olimpijskom sporte [Science in olympic sport], 2007, vol.1, pp. 66–73.
- 5 Platonov V.N. *Periodizacija sportivnoj trenirovki* [Periodization of athletic training], Kiev, Olympic Literature, 2013, 624 p.
- 6 Chikalova G.A., Mamzin V.I. *Tekhnika i metodika obucheniia bazovym broskam uprazhnenijam s obruchem v khudozhestvennoj gimnastike* [Technique and methods of teaching basic rolls hoop in art gymnastics], Volgograd, VSAPC, 2002, pp. 3–45.
- 7 Ovchinnikova N.A., Biriuk E. V. *Obuchenie uprazhnenijam s predmetami* [Training exercises with items], Kiev, KSIPC, 1990, 34 p.
- 8 Stepanova I.A., Viner I.A., Terekhina R.N. K voprosu pravomernosti vypolneniia riada elementov v khudozhestvennoj gimnastike [On the question of the legitimacy of a number of elements in artistic gymnastics]. *Informacionno-analiticheskij biulleten' po aktual'nym problemam fizicheskoi kul'tury i sporta*

- [Information-analytical bulletin on topical issues of physical culture and sports], Minsk, BSUPC, 2011, pp. 276–280.
- 9 Suchilin N.G., Arkaev L.Ia. *Gimnastika* [Gymnastics], 2010, vol.1, pp. 67–73.
 - 10 Bilokopitova Zh.A., Nesterova T.V., Deriugina A.M. *Khudozhnia gimnastika* [Artistic gymnastics], Kiev, FGU, 1999, pp. 26–33.
 - 11 Baumgarten S., Pagnano-Richardson K. Educational Gymnastics. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. 2010, vol.81(4), pp. 18-25. doi:10.1080/07303084.2010.10598460.
 - 12 Bradshaw E., Hume P., Calton M., Aisbett B. Reliability and variability of day-to-day vault training measures in artistic gymnastics. *Sports Biomechanics*. 2010, vol.9(2), pp. 79-97. doi:10.1080/14763141.2010.488298.
 - 13 Gautier G., Thouvaireq R., Larue J. Influence of Experience on Postural Control: Effect of Expertise in Gymnastics. *Journal of Motor Behavior*. 2008, vol.40(5), pp. 400-408. doi:10.3200/JMBR.40.5.400-408.
 - 14 Griggs G., McGregor D. Scaffolding and mediating for creativity: suggestions from reflecting on practice in order to develop the teaching and learning of gymnastics. *Journal of Further and Higher Education*. 2012, vol.36(2), pp. 225-241. doi:10.1080/0309877X.2011.614929.
 - 15 Hekelmann A., Richter K. New perspectives for performance analysis in gymnastics, handball and skiing. *5th International Scientific Conference on Kinesiology*. Zagreb, Croatia, 2008, pp. 10 – 13.
 - 16 Law M.P., Côté J., Ericsson K.A. Characteristics of expert development in rhythmic gymnastics: A retrospective study. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*. 2008, vol.5(1), pp. 82-103. doi:10.1080/1612197X.2008.9671814.
 - 17 Marian C., Ion M. Acrobatic Training of Junior Athletes in Gymnastics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2012, vol.46, pp. 4165-4168. doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.219.
 - 18 Nicole L. Rhythmical Gymnastics. *Proceedings of the Musical Association*. 1999, vol.36(1), pp. 1-17. doi:10.1093/jrma/36.1.1.
 - 19 Pérez-Soriano P., Llana-Belloch S., Morey-Klapsing G., Perez-Turpin J.A., Cortell-Tormo J.M., van den Tillaar R. Effects of mat characteristics on plantar pressure patterns and perceived mat properties during landing in gymnastics. *Sports Biomechanics*. 2010, vol.9(4), pp. 245-257. doi:10.1080/14763141.2010.537675.
 - 20 Purnell M., Shirley D., Nicholson L., Adams R. Acrobatic gymnastics injury: Occurrence, site and training risk factors. *Physical Therapy in Sport*. 2010, vol.11(2), pp. 40-46. doi:10.1016/j.ptsp.2010.01.002.

Информация об авторе:

Андреева Наталья Олеговна

ORCID: 0000-0001-6650-0620

nata_andreeva@ukr.net

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

ул. Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина.

Поступила в редакцию 05.02.2014 г.

Information about the author:

Andreeva N.O.

ORCID: 0000-0001-6650-0620

nata_andreeva@ukr.net

National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine.

Came to edition 05.02.2014